

ТРАНСГРАНИЧНОЕ ОБРАЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Абдуллаева Мохина Мубашерхон кизи

Магистрант «Медиация и альтернативные способы разрешения споров» Ташкентского государственного юридического университета.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11119855>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 26-aprel 2024 yil

Ma'qullandi: 29-aprel 2024 yil

Nashr qilindi: 6-may 2024 yil

KEY WORDS

ценные бумаги,
трансграничное обращение
ценных бумаг, правовое
регулирование ценных бумаг,
рынок ценных бумаг, акции,
облигации, вексель, закладная.

ABSTRACT

Статья анализирует правовые рамки, регулирующие трансграничные операции с ценными бумагами, включая международные конвенции, национальное законодательство и стандарты регулирования. Особое внимание уделяется вопросам юридической природы ценных бумаг, их классификации, а также механизмам защиты прав инвесторов в международном контексте. В данной статье исследуется влияние глобализации и технологического прогресса, в том числе развития блокчейн-технологий, на эффективность и безопасность трансграничных операций с ценными бумагами. Рассматриваются также текущие вызовы и перспективы развития международного оборота ценных бумаг, предлагаются пути оптимизации правового регулирования для укрепления международного сотрудничества и повышения инвестиционной привлекательности рынков.

Введение: Ценные бумаги стали неотъемлемой частью современной экономики, играя ключевую роль в ускорении и облегчении рыночных операций. Они способствуют не только эффективному удовлетворению потребностей участников рынка, но и защите их интересов. В качестве универсального инструмента, ценные бумаги используются в международных кредитно-денежных и расчетных отношениях, служат обеспечением выполнения обязательств и помогают в формировании уставного капитала организаций, а также являются средством для инвестиций.

Актуальность: Трансграничное обращение ценных бумаг приобретает особую актуальность в условиях глобализации финансовых рынков. Взаимодействие различных юрисдикций, несмотря на разнообразие правовых систем, требует унификации норм и стандартов для обеспечения эффективности и безопасности

международных операций с ценными бумагами. Проблемы правового регулирования, защиты прав инвесторов, а также противодействия мошенничеству и злоупотреблениям на трансграничном уровне делают данную тему важной для изучения и дальнейшего развития международного финансового права.

Теоретико – правовые аспекты. Ценные бумаги — это документы, которые подтверждают права их владельца на получение доходов от имущества, участие в управлении предприятием или иные имущественные права. Они также являются инструментом для привлечения капитала и инвестиций в экономику. Виды ценных бумаг включают акции, облигации, векселя, опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты.

Понятие ценной бумаги играет ключевую роль в определении применимого права. В теории существуют две основные концепции определения "ценной бумаги": документарная и бездокументарная. Подход, основанный на документарной теории, рассматривает ценную бумагу как специфический документ по форме и содержанию, в то время как бездокументарная теория отождествляет ценные бумаги с правами, закрепленными в них. Каждая из этих концепций имеет свои отражения в праве различных стран: документарная теория преобладает в странах континентальной Европы, включая Россию, тогда как бездокументарная теория принята в странах общего права¹.

Неспособность достичь единого определения "ценной бумаги" обуславливает необходимость обращения к методам квалификации юридических понятий в международном частном праве. В доктрине международного частного права выработаны три основных метода разрешения проблемы квалификации: квалификация по закону суда (*de lege fori*), квалификация по закону, регулируемому существованием отношения (*de lege causae*), и автономная квалификация. Однако из-за особенностей института ценных бумаг ни один из этих методов не обеспечивает точного решения данной проблемы².

В национальное законодательство необходимо внедрить специальные правила для квалификации юридических понятий в области ценных бумаг. В качестве общего принципа коллизионного права следует рассматривать закон страны, где была выдана ценная бумага. Для эмиссионных ценных бумаг этот закон должен определяться в соответствии с правом страны, где зарегистрировано юридическое лицо - эмитент (*lex societatis*), а для неэмиссионных ценных бумаг - в соответствии с правом страны, указанной в бумаге как место её составления. Закон страны выдачи международной ценной бумаги должен определяться с учётом учредительных и других документов международной организации (международные соглашения, внутренние правила организации, право страны, где находится организация).

Под обращением ценных бумаг понимается набор отношений, возникающих из гражданско-правовых сделок, приводящих к переходу прав на ценные бумаги.

Сделки с ценными бумагами можно разделить на две категории: первая включает сделки, которые напрямую приводят к переходу права собственности на ценные бумаги,

¹ Goldstain A. The New Law Merchant // Journal of Business Law. 1961. Vol. 1.

² Конвенция, имеющая целью разрешение некоторых коллизий законов о переводных и простых векселях (Заключена в Женеве 07.06.1930) // Собрание Законов. 1937. Отд. II. № 18.

такие как международные договоры купли-продажи, обмена или дарения. Вторая категория включает сделки, которые поддерживают или обслуживают трансграничный оборот ценных бумаг, такие как договоры поручения, комиссии или доверительного управления³.

Концепция "иностранного элемента" занимает центральное место в теории международного частного права и используется для выделения среди общих гражданско-правовых отношений тех, что подпадают под международное частное право. В контексте трансграничного обращения ценных бумаг, иностранные элементы могут включать субъекты - владельцев или покупателей с иностранным гражданством или иностранных посредников, работающих за границей; объекты - ценные бумаги, находящиеся за границей или имеющие иностранное происхождение; и юридические факты, такие как сделки с ценными бумагами, проводимые в иностранном государстве⁴. На основе анализа доктрины и практики различных стран можно предложить для внедрения в национальное образование международного частного права следующее теоретическое определение: трансграничное обращение ценных бумаг представляет собой ряд отношений, которые возникают в результате гражданско-правовых сделок, усложнённых наличием иностранного элемента и приводящих к передаче прав на ценные бумаги.

Регулирование трансграничных отношений с ценными бумагами осуществляется двумя основными способами: материально-правовым и коллизионным.

Материально-правовой метод включает прямое применение законов, регулирующих обращение ценных бумаг, без необходимости решения коллизионных вопросов, что достигается через унификацию материальных правовых норм в этой сфере между различными странами.

Коллизионный метод заключается в определении применимого права для отношений, связанных с ценными бумагами, с использованием коллизионных норм, которые могут быть зафиксированы как в национальных законодательствах, так и в международных договорах.

Переходя к анализу мер защиты, следует отметить, что в теории выработаны разные определения мер защиты. К числу основных принято относить следующие: правовые средства, не относящиеся к мерам юридической ответственности и мерам безопасности, установленные в законодательстве и направленные на восстановление права, обеспечение его исполнения, предупреждение и пресечение правонарушений (А.А. Левков); средства воздействия, не запрещенные законодательством, с целью пресечения или предупреждения нарушений прав и охраняемых законом интересов и восстановления нарушенного состояния, включающих в себя меры предупреждения, меры пресечения и право-восстановительные меры (А.П. Александров); разновидность правового принуждения, представляющего собой деятельность по обеспечению исполнения юридической обязанности, защиту права (принудительное изъятие вещи на основе виндикационного иска, исключение имущества из описи, признание акта недействительным (В.К. Бабаев, В.М. Баранов); средства правового воздействия,

³ Schmitthoff C. International Business Law: A New Law Merchant // Current Law and Social Problems. 1961. Vol.

⁴ Агарков М.М. Основы банковского права. Курс лекций. Издание 2-е. Учение о ценных бумагах. Научное исследование. Издание 2-е. М.: Издательство БЕК, 1994. - 350 С.

применяемые в целях восстановления нарушенных прав в отношении обязанных лиц (С.Н. Кожевников) .

Как справедливо указывает В.Ф. Яковлев, «в гражданском праве важно отделять меры ответственности от иных принудительных мер, от мер защиты, поскольку основания для их применения различны. Основанием для применения мер ответственности является полный состав правонарушения, а для применения меры защиты достаточно противоправности поведения правонарушителя, противоречия с законом или договором»⁵.

Резюмируя, следует отметить, что трансграничное обращение ценных бумаг - это процесс покупки, продажи и передачи ценных бумаг между участниками из разных стран. Основные положения этого процесса включают в себя определение ценных бумаг, их роль в финансовых рынках, влияние различных правовых систем на оборот ценных бумаг, международные стандарты и договоры, регулирующие этот процесс, защиту прав инвесторов, а также вызовы и проблемы, связанные с международным обращением ценных бумаг.

В ходе изучения данной темы выявились некоторые проблемы, которых мы сейчас изучим и постараемся дать решения на них.

Проблемы:

1. Правовые и регуляторные различия. Различия в законодательстве и правилах регулирования могут затруднить проведение сделок и защиту прав инвесторов.

2. Валютный риск. Изменения курсов валют могут повлиять на доходность инвестиций и стоимость ценных бумаг.

3. Политические риски. Политическая нестабильность в странах, где находятся ценные бумаги, может создать дополнительные риски для инвесторов.

4. Налоговые проблемы. Различия в налоговом законодательстве разных стран могут привести к дополнительным налоговым обязательствам и сложностям в учете доходов. Далее, рассмотрим решения на вышеперечисленные проблемы :

1. Гармонизация правовых норм. Страны могут работать над гармонизацией правовых норм и стандартов регулирования для облегчения трансграничных сделок.

2. Использование финансовых деривативов. Инвесторы могут использовать финансовые деривативы для снижения валютного риска и защиты от колебаний курсов валют.

3. Диверсификация портфеля. Инвесторы могут диверсифицировать свои инвестиции по различным странам и рынкам для снижения политических и других рисков.

4. Консультации с налоговыми экспертами. Инвесторы могут обратиться за консультацией к налоговым экспертам, чтобы оптимизировать свои налоговые обязательства при трансграничном обращении ценных бумаг.

⁵ Аблезгова О. В. Обычаи международной торговли как источники *lex mercatoria* // Журнал российского права. - 2008. - № 4

Список использованной литературы:

1. Goldstain A. The New Law Merchant // Journal of Business Law. 1961. Vol. 1.
2. Конвенция, имеющая целью разрешение некоторых коллизий законов о переводных и простых векселях (Заключена в Женеве 07.06.1930) // Собрание Законов. 1937. Отд. II. № 18.
3. Schmitthoff C. International Business Law: A New Law Merchant // Current Law and Social Problems. 1961. Vol.
4. Агарков М.М. Основы банковского права. Курс лекций. Издание 2-е. Учение о ценных бумагах. Научное исследование. Издание 2-е. М.: Издательство БЕК, 1994. - 350 С.
5. Аблезгова О. В. Обычаи международной торговли как источники *lex mercatoria* // Журнал российского права. - 2008. - № 4

